

Klassifikation für interdisziplinäre Forschungsfelder im Rahmen des Kerndatensatz Forschung

Oberkategorie	Unterkategorie	Scope note	Enthält unter anderem
Arbeit und Wirtschaft	Arbeit und Wirtschaft - Allgemein	Forschung über Aspekte von Arbeit und Wirtschaft im Allgemeinen	
	Arbeitswelt und -gestaltung	Forschung über alle Formen der Arbeit und des Arbeitsmarkts und wie diese sich wandeln; neben Erwerbsarbeit und Nichterwerbsarbeit auch neue Formen der Beschäftigung; Arbeitsteilung; Auswirkungen auf Gesundheit und andere Aspekte des Lebens	Arbeitsbedingungen, Home Office, Bedingungsloses Grundeinkommen, Beschäftigung, Work-Life-Balance
	Digitale Wirtschaft	Forschung zu ökonomischen Fragestellungen, die sich mit Digitalisierung und deren Auswirkung beschäftigen; zu Konzepten der Digitalisierung von Wirtschaft	Internetwirtschaft, Digitale Güter, Globales digitales Wirtschaftssystem, Neue Märkte, Digitaler Wirtschaftssektor, Digitale Geschäftsmodelle, Neue Unternehmensformen
Erde und Kosmos	Erde und Kosmos - Allgemein	Forschung über den Planeten Erde und den ihn umgebenden Kosmos im weitesten Sinne sowie Materie	
	Materie	Forschung zu Eigenschaften, Verhalten und Nutzung von Materie in unterschiedlichen Aggregatzuständen; zu Teilchen, deren Funktion, Nutzbarmachung und Eigenschaften; zu Teilchengemischen wie Plasma; zu Strukturen von Materie	Photonische Kristalle, Kerne, Felder, Hochenergetische Neutrinos, Dunkle Materie
	Planet Erde	Forschung zu globalen Phänomenen des Planeten Erde, zu globalen (Stoff-)Kreisläufen, zu Luft, Land, Wasser auf der Erde; zum tiefen Erduntergrund sowie Wetter	Wettervorhersagen, Nährstoffzyklus innerhalb eines Ökosystems, (messbare) Zustände der Atmosphäre bzw. Troposphäre
	Regionen der Erde	Forschung zu wissenschaftlichen Erkundungen von Gebieten der Erde	Küstenforschung, Meeresforschung, Polarforschung, Tiefseeforschung, Bergforschung, Wüstenforschung
	Weltraum	Forschung über den Weltraum sowie Forschung über die Erde vom Weltraum aus	Weltraumforschung, Weltraumtechnik, Forschung unter Weltraumbedingungen;-Raumfahrt
Globalisierung und Nachhaltigkeit	Globalisierung und Nachhaltigkeit - Allgemein	Forschung zur Globalisierung und deren Auswirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt sowie zur nachhaltigen Entwicklung dieser Bereiche; regionale Aspekte bzw. Entwicklung verschiedener Regionen der Erde unter internationalen Rahmenbedingungen	
	Entwicklungszusammenarbeit	Forschung zur technischen, finanziellen, personellen, nationalen oder internationalen Zusammenarbeit; zu Bekämpfung von Armut sowie globalen und regionalen Partnerschaften	Ländliche Entwicklung, Entwicklungsländerforschung, Development Studies, Entwicklungstheorie, Regionalstudien, Entwicklungsökonomie, Situation und Sicherstellung der Welternährung in Krisen-/Konfliktregionen
	Migration	Forschung zu Migration und deren Auswirkung auf Mensch und Gesellschaft; Fluchtforschung; Flüchtlingsschutz; Asyl und Migration	Migrationstheorie, Migrationsforschung, Immigration, Geflüchtete, Flüchtlinge, Asylrecht, Räumliche Mobilität, Soziale Bewegungen, Wanderungsbewegung, Integration
	Nachhaltigkeit	Forschung zur Nachhaltigkeit im weitesten Sinne und wie diese in verschiedenen Bereichen, Gebieten und Ländern erreicht werden kann; dazu zählt auch verantwortungsbewusstes Handeln und die Forschung zu Prinzipien der langfristigen Nutzung und Wirkung von Aktionen/Projekten; zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, nachhaltigem Konsum und nachhaltiger Produktion	Nachhaltige Entwicklung, Langfristige Entwicklung, Sustainable Development, Dauerhafte Entwicklung, Zukunftsfähige Entwicklung, Zukunftsfähige Wirtschaft, Umweltverträgliche Entwicklung, Qualitatives Wachstum, Nachhaltiges Wirtschaften, Nachhaltiges Wachstum
Industrie	Industrie - Allgemein	Forschung zu Technologien und Verfahren der gewerblichen Verarbeitung von Rohstoffen im Allgemeinen	
	Entsorgung und Recycling	Forschung zu Recyclingprozessen und -verfahren;-zu Entsorgung von Abfallprodukten und nuklearem Müll, Stoffkreisläufen und Lebenszyklen von Materialien	Abfallbeseitigung, Altlastensanierung, Gefahrstoff, Sonderabfall, Abfallverwertung, Abfallvermeidung, Abfallwirtschaft, Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft

Oberkategorie	Unterkategorie	Scope note	Enthält unter anderem
	Intelligente Produktion	Forschung über den gesamten Prozess der Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und das Produzieren von Maschinen und Systemen, sowie Entwicklung neuer Prozesse für die Produktion mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik, zur Digitalisierung in der industriellen Produktion und deren Prozessen durch intelligente und vernetzte Systeme und die Automatisierung von Prozessen	Vierte industrielle Revolution, Intelligente Fertigung, Digitale Fabrik, Automatisierte Produktion, Industrielle Automatisierung
	Robotik	Forschung zu Robotern und humanoiden Robotern	Intelligente Roboter, Industrieroboter, Autonome-Roboter, Prozessautomation

Informationstechnologie	Informationstechnologie - Allgemein	Forschung zur Technologie und zum Einsatz dieser für die Informationsverarbeitung	
	Informationssicherheit	Forschung zu Sicherheit im digitalen Raum, Schutz vor Kriminalität im Internet, Hacking, Verteidigung gegen Angriffe auf digitale Systeme, Cybersicherheit	Datensicherung, Sicherheitssysteme, Datenverschlüsselung, Computersicherheit, Kryptoverfahren, Kryptosysteme, Datenschutz
	Informationssysteme	Forschung über Systeme zur Informationsgenerierung und -verarbeitung, auch im Hinblick auf die Schnittstelle zum Menschen und darauf bezogene Geschäftsprozesse; Cloud-Systeme und verteilte Systeme	Datenverarbeitung, Kommunikationssysteme, Datenstrukturen, Algorithmen, Benutzerschnittstelle, Mensch-Maschine-Interaktion, Wissenstechnologien, Softwaresysteme
	Informationstechnik	Forschung zu Technik und Hardware für die Datenverarbeitung	IuK-Technologie, Kommunikationstechnik, Informations- und Kommunikationstechnik, Informationstechnik
	Internet der Dinge	Forschung zur Vernetzung von Gegenständen im analogen und virtuellen Raum mit dem Ziel des Informationsaustauschs zwischen den Gegenständen; nicht industrielle Produktion	Internet der Dienste, Internet der Energie, Autonome Agenten, Multiagenten Systeme, Allgegenwärtige Datenverarbeitung
	Künstliche Intelligenz und Big Data	Forschung zur Verarbeitung großer Mengen an und/oder wenig strukturierter Daten zur automatisierten Entscheidungsfindung sowie der dafür benötigten Technologien und Algorithmen	Expertensystem, Maschinelles Lernen, Datenanalyse, Deep Learning, Neuronale Netze, Datenintensive Wissenschaft, Automatisierung intelligenten Verhaltens, Massendaten, Text- und Data Mining, Recommender-Systeme
	Simulationsforschung	Forschung zur Abbildung komplexer Systeme oder Prozesse in Modellen und Vorhersagen über die Zukunft mit dem Ziel des Erkenntnisgewinns über reale Systeme mit Mitteln der Informationstechnologie; simulationsbasierte Optimierung	Digitale Computersimulation, Simulationstechnik, Systemsimulation, Digitale Simulation, Computermodell, Rechnersimulation, Klimasimulation, multikriterielle-Optimierungsmodelle

Infrastruktur	Infrastruktur - Allgemein	Forschung zu Infrastrukturen, die zur Versorgung und Nutzung gebraucht werden; zu Nachhaltigkeit und Resilienz kritischer Infrastrukturen	
	Ballungsräume und Stadtentwicklung	Forschung zu Stadtentwicklung und Leben in der Stadt und Ballungsräumen; Smart City-Forschung	Stadtplanung, Stadtentwicklungspolitik, Stadtentwicklungsplanung, Stadtentwicklungskonzept, Kommunalplanung, Urbane Räume, Verdichtungsraum, Verdichtungsgebiet, Stadtregion, Metropolregion, Agglomerationsraum
	Bauen und Wohnen	Forschung zu neuen, auch automatisierten, Verfahren- und Techniken für den Bau von Gebäuden und Bauwerken, deren Ausstattung; zum nutzungsgerechten Bauen und das damit verbundene Wohnen in Gebäuden	Energieeffizientes Bauen und Wohnen, Robuste Gebäude, Zukunftsverträgliches Wohnen, Energieoptimierte Verbesserung der Bausubstanz, Multifunktionale Gebäude und Komplexe
	Infrastruktur und Netze	Forschung zu Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, wie Stromnetze, Gasnetze, Kommunikationsnetze, Anlagen, Strukturen, Systeme	Mobile Kommunikationsnetze, Gasnetzwerke, Intelligentes Energienetz, Netzinfrastruktur, Versorgungsnetz
	Mobilität, Transport und Verkehr	Forschung zur Umsetzung von Mobilität im Raum, der Entwicklung von Fortbewegungsmitteln für den Transport von Gütern oder Personen	Intermodaler Verkehr, Logistik, Transportketten, Verkehrstechnologien, Fahrzeugtechnologien, Raumfahrtgestützte Anwendungen für den Verkehr, Assistenzsysteme

Oberkategorie	Unterkategorie	Scope note	Enthält unter anderem
Kognition und Wissen	Kognition und Wissen - Allgemein	Forschung zu Verfahren zur Generierung von Wissen; zum Verständnis, der Wahrnehmung und Funktionsweise von Wissen und Wissenssystemen; auch Bildung zur nachhaltigen Entwicklung	
	Innovation	Forschung zu innovationsunterstützenden Maßnahmen und dem Entstehen von Innovationen und neuen Ideen	Innovationsforschung, Innovationstreiber, Innovationsförderung, Innovationsbegleitung, Fortschritt, Entstehung von Ideen, Entstehung von Erfindungen, Innovationsprozess
	Lernen und Lernprozesse	Forschung zu lebenslangem und zukunftsorientiertem, individuellem und soziologischem Lernen; zu Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten mit technologischer Unterstützung; zu neuen Formen des Lernens, zu digitalem Lernen, Kompetenzen und Fähigkeiten	Digitales Lernen, Lebenslanges Lernen, Aus- und Weiterbildung, Lernen in formalen und nicht-formalen Umgebungen, Digitalkompetenz, Game-Based Learning
	Menschliches Gehirn	Forschung zur Verarbeitung von Information, Signalen, Gefühlen, Wahrnehmungen im menschlichen Gehirn	Gehirnfunktion, Neurokognition, Neuronale Informationsverarbeitung, Kognitives Verhalten
	Sprache und Spracherlernen	Forschung zu Sprachen, zur Sprachentwicklung und Spracherkennung, zum Erlernen von Sprachen beim Menschen und Maschinen	Menschliche Sprache, Künstliche Sprache, Sprachsysteme, Sprachverstehen, Spracherkennung, Sprachübersetzung
	Wissenstransfer und Wissensrepräsentation	Forschung zur Generierung von Wissen; zu Abbildung, Weitergabe und Erhalt von Wissen	Wissenstransfer, Wissensrepräsentation, Reasoning, Wissenserwerb, Erkenntnis, Wissensbewahrung
Kultur	Kultur - Allgemein	Forschung, die die verschiedenen Gebiete der Kultur zum Gegenstand hat; zu kulturellen Identitäten; zu Regionen in Bezug auf Kultur, deren Entwicklung und Manifestation	
	Kreativität und Darbietung	Forschung zu Ausdruck und Form menschlicher Kreativität, geistiger Anstrengung und ihrer Manifestationen in Werken und Produkten des Alltags; zu ästhetischen und gestalterischen Aspekten	Schöpferische Darbietung, Schöpferische Leistung, Kreativitätstechnik, Produktionsästhetik, künstlerisches Schaffen, Darstellende Kunst
	Kulturgüter und kulturelles Erbe	Forschung zu materiellen und immateriellen kulturellen Objekten (bewegliche und unbewegliche), deren Gebrauch (früher und heute), Erschließung, Interpretation, Aufbewahrung und Dokumentation sowie dem Zugang im physischen als auch im digitalen Raum	Kulturgüterschutz, Denkmalpflege, Bewahrung in Bibliothek, Archiv und Museum, Kulturelles Erbe
	Medien	Forschung zu verschiedenen Medienformen und deren Einsatz als Kommunikationsmittel, deren Erstellung, Nutzung und Anwendung	Analoge Medien, Digitale Medien, Multimedia, Interaktive Medien, Presserzeugnis, Rundfunk, Journalismus, Computerunterstützte Kommunikation, Audiovisuelle Medien, Massenmedien, Neue Medien, Soziale Medien
Leben und Wohlergehen	Leben und Wohlergehen - Allgemein	Forschung zu präventiven Maßnahmen und Lebensqualität, langem Leben durch körperliches und geistiges Wohlbefinden sowie physischer und psychischer Funktions- und Leistungsfähigkeit; zu Leben und Lebewesen im Allgemeinen	
	Künstliches oder synthetisches Leben	Forschung zur Entwicklung neuer Geräte, Bauteile, Systeme aus organischen Stoffen; zur Rekonstruktion bzw. Neugestaltung von in der Natur bereits vorkommenden Systemen	Künstliche Photosynthese, Synthetische Zelle, Synthetischer Organismus, Synthetischer Schaltkreis, Biologisches System
	Lebewesen	Forschung zu Lebewesen und deren Entwicklung	Eukaryoten, Pilze, Pflanzen, Tiere, Menschen, Molekulare Physiologie von Lebewesen oder Organismen, Gefährdete Arten, Biochemische Evolution
	Prävention von Krankheiten	Forschung zur Prävention von Krankheiten; zum Erhalt der Lebensqualität über einen langen Zeitraum hinweg	Gesundes Altern, Impfstoff, Präventionsforschung, Verbesserung des Gesundheitszustandes, Untersuchung von Einflussfaktoren, Gesundheitsbewusstsein, Public-Health-Forschung, Lebensqualität
	Therapie und Heilung	Forschung zur Heilung; zu verschiedenen Therapieformen für Menschen; zu Medikamenten und ganzheitlichen Ansätzen	Behandlung von Krankheit, Bekämpfung von Krankheit, Medizinische Therapie, Medizinische Behandlung, Krankenbehandlung

Oberkategorie	Unterkategorie	Scope note	Enthält unter anderem
	Zellen und Gene	Forschung zu Funktionen der Zelle und ihrer Bestandteile; zur Kommunikation innerhalb und außerhalb der Zelle; zu Genen und Proteinen als besonderer Teil der Zellforschung; zu Reaktionen von zellulären Prozessen auf äußere Einflüsse	Genomforschung, Zellfunktion, Zellenstehung, Zelltherapie, Genomforschung
Materialien	Materialien - Allgemein	Forschung zu Eigenschaften, Nutzung und Herstellung verschiedener Materialien mit organischen und anorganischen Anteilen; zu hybriden und aktiven Materialien und biofunktionalisierten Materialien	
	Oberflächen und Grenzflächen	Forschung zu Oberflächen von Materialien oder Festkörpern sowie dem Übergang zwischen verschiedenen Festkörpern oder Materialien	Legierung, Biofilm, Antifouling, Beschichtung, Vorbehandlung von Oberflächen, Schichttechnologie, Beschichtung, Verbundwerkstoff, Oberflächentechnik, Grenzflächentechnik
	Polymere	Forschung zu Eigenschaften und Funktionen von Polymeren und deren Anwendung, zu Entwicklung und Optimierung von Innovativen und nachhaltigen Materialien, Prozesshilfsmitteln, Verfahren und Technologien	Synthetische Polymere, Biopolymere, Chemisch Funktionalisierte Polymere, Physikalisch Funktionalisierte Polymere, Biologisch Funktionalisierte Polymere
	Werkstoffe	Forschung zu Werkstoffen, deren Herstellung, Verfahren und Techniken im Umgang mit Werkstoffen; zu Fertigungsverfahren wie Bohren, Schweißen, Gießen, etc.	Werkstück, Neues Material, Baumaterial, Bauteil, Industriematerial, Werkstoffwissenschaft, Werkstofftechnologie, Werkstofftechnik, Werkstoffkunde, Materials Engineering, Feuerungstechnik, Trenntechnik, Materialprozess, Werkstoffprozess, Werkstofftechnik, Intelligente Werkstoffe
Mensch und Gesellschaft	Mensch und Gesellschaft - Allgemein	Forschung zu Aspekten der gesellschaftlichen Struktur und des gesellschaftlichen Zusammenhalts; zur Organisation und Struktur von Institutionen; zum Individuum und seiner persönliche Lebensgestaltung	
	Demographischer Wandel	Forschung zu verschiedenen Aspekten des demographischen Wandels (wie Alterung und Zuwanderung), dessen Folgen und Lösungsansätzen	Demographie und ihre (zukünftigen) Folgen, Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungswissenschaft, Bevölkerungslehre, Bevölkerungsgeographie, Altersstruktur
	Gewalt, Konflikte und Gefahrenabwehr	Forschung zur Bekämpfung von Kriminalität und Gewalt; zu Gefahren und Konflikten in einem Land und zwischen Ländern; zu politischer Diplomatie und Lösungen; zu friedliche Gesellschaften	Organisierte Kriminalität, Schutz vor Gewalt, Aufklärung und Überwachung, Resilienz und Schutz kritischer Infrastrukturen, Terrorismus, Zivile Sicherheit
	Gleichstellung, Diversität und Inklusion	Forschung zu Aspekten von Gleichstellung und Diversität in der Gesellschaft; zur sozialer Ungleichheit; zur Inklusion in Bildung und Gesellschaft; zu Gender und Feminismus	Inklusive Bildung, Vielfalt, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Frauenförderung, Gleichheit
	Politische Ordnung	Forschung zu politischen Ordnungen, deren Institutionen und den durch diese ausgeführten Funktionen, die das Zusammenleben von Bürgern in einem Staat gestalten; zu Demokratie, Recht und Gesetz, Verbraucherschutz und Auswirkungen politischer Entscheidungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben; zur Förderung von Institutionen	Demokratie, Demokratisierung, Reformprozess, Rechtspraxis, Recht und Gesellschaft und sozio-juristische Forschung, Politisches System
	Transparenz und Verantwortung	Forschung zur gesellschaftlichen Verantwortung; zu sittlichen Normen sowie Fragen der Ethik von Funktionsträgern, Personen, Organisationen, Einrichtungen; zu Regelungen und Prozessen in Gesellschaft und Wirtschaft	Fairness, Verantwortlichkeit, Vertrauen, Transparenz in Verknüpfung mit einem Anwendungsgebiet, z.B. neue Technologien, Computersysteme, Biomedizin, Normative Bioethik, Globale Ethik
	Werte und Wandel	Forschung zu Werten und Normen eines Individuums und sozialen Kategorien einer Gesellschaft, sowie deren Wandel; zu zwischenmenschlichen Beziehungen und Kindererziehung	Familie im Digitalen Wandel, Sozialer Wandel, Kinderrecht, Gleichgeschlechtliche Lebensweise, Geschlechtliche Vielfalt, Gerechtigkeit, Soziale Norm

Oberkategorie	Unterkategorie	Scope note	Enthält unter anderem
Natur und Umwelt	Natur und Umwelt - Allgemein	Forschung zu Umwelt und belebter und unbelebter Natur im weitesten Sinne, deren (Ver-)Änderung und darin enthaltenen Lebewesen	
	Klimaveränderung	Forschung zu Auswirkungen der Klimaveränderung auf die Umwelt und die existierende Biodiversität; zur Anpassung der Umwelt und der existierenden Biodiversität	Klimaänderung, Klimaauswirkung, Umweltverträglichkeit, Ökologische Auswirkung des Klimawandels, Ökologische Anpassung durch den Klimawandel, Umweltschutz
	Nahrung und Versorgung	Forschung zu Anbau, Produktion und Versorgung von und mit Lebensmitteln	Sicherung der weltweiten Ernährung, Unterversorgung, Unterernährung, Ernährungswissenschaftliche Fragestellungen, Massenproduktion
	Natürliche Ressourcen	Forschung zum Abbau, Nutzung, Wiederverwendung und von Rohstoffen sowie Wasser, Boden, Luft, Biomasse; zum Zugang zu sauberem Wasser	Nutzung von Biomasse, Rohstoffe der Tiefsee, Wasserressourcenmanagement, Erneuerbare Treibstoffe, Biomasse, Neuer Umgang mit Rohstoffen, Ressourceneffizienz, Rohstoffalternativen
	Nutzung und Pflege von Naturräumen und Landschaften	Forschung zu Regionalentwicklung, Landnutzung und Entwicklung von Naturräumen sowie dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von Landschaften	Nachhaltige Nutzung von Landschaft und Naturraum, Waldschadenforschung, Landschaftsschutz, Naturlandschaft, Kulturlandschaft
	Ökosysteme und Biodiversität	Forschung zu Ökosystemen und Biodiversität, deren Rolle, Funktion(sfähigkeit), Veränderung und Erhaltung; zu Maßnahmen zum Schutz von Ökosystemen und Biodiversität	Erhaltung der menschlichen Lebensgrundlagen, Waldbiodiversität, Komplexes Biosystem, Ökologisches System, Biotop, Artenvielfalt, Artenschutz, Biosystem, Umweltbelastung in Ökosystemen
	Schutz und Sicherheit vor Naturgefahren und Reaktorsicherheit	Forschung zur Minimierung von Risiken durch Naturgefahren; zum Umgang mit Naturkatastrophen; zur Reaktorsicherheit	Risikominimierungsstrategie, Naturgefahr, Katastrophenvorsorge, Sicherheitsforschung für Kernreaktoren

Technologie	Technologie - Allgemein	Forschung zu Technologien, die einen wichtigen Fortschritt gegenüber dem Status Quo darstellen; zu verschiedenen Bauteilen und Elementen, zusammengesetzten Werkzeugen oder Maschinen	
	Energieerzeugung und Energieumwandlung	Forschung zu (neuen) Energieformen und erneuerbaren Energien und ihrer Erzeugung aus verschiedenen Quellen sowie der dazugehörigen Technologie zur Umwandlung und Umformung von Energie	Windenergie, Solarenergie, Wasserenergie, Alternative Kraftstoffe, Biologische Energiegewinnung, Energiewende, Energieeffizienz, Energieverwendung, Wasserstoffumwandlung, Wasserstoffspeicherung, Wasserstoffenergie-technik, Energiespeichertechnologien, Sektorkopplung, Fahrzeugantrieb, Maschinenantrieb, Hyperschall-Antrieb, Alternative Antriebstechnologie, Emissionsarmer Treibstoff, Antriebssystem, Antriebstechnologie
	Halbleitertechnologie	Forschung zur technischen Herstellung mikroelektronischer und lichttechnischer Bauelemente und mikroelektronischer Baugruppen; zu Elementen wie Silizium	Photonische Kristalle, Quantenstrukturbauelemente, Verbindungshalbleiter, Organische Halbleiter, Mikroprozessor, Mikrochip, Integrierter Schaltkreis, Integrierte Schaltung, Computer chips, intelligente Sensoren
	Mikro- und Nanosysteme	Forschung zu Technologien bzw. Technik, die sich mit Strukturen und Prozessen im Mikro- und Nanometerbereich befasst	Mikrotechnik, Mikrosystemlösungen, Mikrosystemtechnik, Mikroelektronik, Mikrofertigung, Nanostruktur, Nanomedizin, Nanosicherheit, Nanoskaliges System, Nanowerkstoff, Nanotechnik, Nanomaterials, Submikrometertechnik, Submikron-Technologie, Nanostrukturtechnik
	Optik und Photonik	Forschung zu Grundlagen und Anwendungen optischer Verfahren und Technologien; zur Photonik, zum Licht als Transportmittel	Optoelektronik, Quantenoptik, Integrierte Optik, Optronik, Optotronik, Optische Elektronik, Mikrooptik
	Quantentechnologien	Forschung zu Quanteneffekten, -technologien, -materialien und -anwendungen	Quanteneffekte, Quantenmechanik, Quantencomputing, Quantenprozessor, Quantenkommunikation, Quanteninformatik, Quantensensor, Quantenkryptologie

Oberkategorie	Unterkategorie	Scope note	Enthält unter anderem
Wissenschaft	Wissenschaft - Allgemein	Forschung zur Wissenschaft, deren Prozesse und Akteuren und Veränderungen im Wissenschaftsprozess	
	Infrastrukturen der Wissenschaft	Forschung zur Veränderung (z.B. Ausbau und Verbesserung) von Infrastrukturen zur Informationsversorgung und -verarbeitung für die Wissenschaft	Forschungswerkzeug, Volltextdatenbank, (Digitale) Bibliothek, Forschungsinfrastruktur, Informationsinfrastruktur, Literaturversorgung, Forschungsinformationssysteme
	Open Science	Forschung zur Öffnung des Zugangs zu Daten und Forschungsergebnissen; zu Inklusion und Chancengleichheit in der Wissenschaft und die Öffnung des kompletten Forschungsprozesses	Offene Wissenschaft, Open Data, Open Educational Resources, Open Methodology, Open Peer Review, Open Source, Open Access, Citizen Science
	Wissenschaftsforschung	Forschung zu den verschiedenen Aspekten von Wissenschaft, deren Funktion, deren Prozesse und Akteure	Wissenschaftstheorie, Hochschulforschung